

Hodnotenie kvality gaštanového dreva

www.af4eu.eu

Masivný stôl z gaštanového dreva

Drevo gaštanu jedlého (*Castanea sativa* Mill.) sa svojou stavbou radí medzi listnaté, kruhovito pórovité dreviny. Jadro a bel' sú dobre odlíšiteľné. Bel' je úzka, žltkastá, jadro je hnedé. Drevo sa svojou farbou aj textúrou veľmi podobá nášmu dubu. Hlavným rozdielom sú drobné stržňové lúče, ktoré na rozdiel od duba nie sú voľným okom rozlíšiteľné na žiadnom z rezov. Drevo je stredne ťažké, menej tvrdé a húževnaté. Experimentálne je preukázané, že jeho hustota (509,1 kg.m³) je nižšia ako u drevín orech čierny, višňa obyčajná, slivka domáca alebo hruška obyčajná. Modul pružnosti je nižší (7,31 GPa) ako u porovnávaných drevín, približuje sa k hodnotám pre višňu obyčajnú. Rýchlosť šírenia zvuku je porovnateľná ako u dreviny orecha čierneho a javora horského, voči iným drevinám je hodnota nižšia. Drevo pri zosychaní má tendenciu k praskaniu. Drevo je prirodzene odolné proti vonkajším vplyvom, čiže odolné na vzduchu aj vo vode. Obsahuje značné množstvo trieslovín. Zle sa impregnuje, ľahko obrába a na spracovanie sa javí lepšie ako dub. Drevo sa využíva v stolárstve a v nábytkárskom priemysle, na nábytok, podlahy, parkety, dyhy, obklady, schodiská a iné dekoratívne predmety.

Michal Pástor, Radovan
Gracovský

Národné lesnícke centrum

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.